

RESTOS DE COLECÇÃO, PROMOÇÕES NO TEMPO E SALDOS PELA HISTÓRIA

*Ana Luísa Janeira**

RESUMO

Qualquer espólio tem espaços e tempos determinados. Sendo assim, é imperativo tê-los bem presentes, para montar uma reflexão filosófica em torno dessa identidade ou do seu horizonte. Razão primeira para certas repetições, exigidas pela necessidade de começar por rever aspectos fundamentais da estrutura configurante. Ligada pela toponímia à herdade que a viu nascer, a aldeia de Casa Branca faz parte do horizonte, onde a citação precedente regista um processo histórico, com raízes no século XIX. A que o século XX associou factores de progresso (as vias férreas foram uma malha comunicativa primordial, o comboio foi durante décadas o grande transporte popular de longa distância, os terrenos em volta das estações foram surtos fundamentais de povoamento), vindo a retirar-lhe, depois, parte do estatuto. Chega-se lá, no termo de um desvio rápido, situado na estrada entre Santiago do Escoural e Alcáçovas. Mantida no interior do espectro estrutural que só o comboio poderia ter movimentado, mobilizada pela comunidade ferroviária que dele dependeu, o casario horizontal prosegue espalmado, ainda hoje, numa zona marcadamente rural. Pequena, a terra já teve melhores dias. Mas vem a resistir com altos e baixos, sempre marcados pelo destino que lhe foi permitido, através de interesses vindos de fora e decisões impostas pela rede nacional dos caminhos de ferro. Embelezada por pares de candeeiros antigos, colocados na área central de cada um dos cais, a Estação e o seu relógio bem conservado assumem, com elegância, o dever de marcar intervalos obrigatórios no tempo. O qual alarga a paragem, depois de Vendas Novas e antes de Alcáçovas ou Évora, para a medida dilatada dos espaços à volta. Predominantemente de

* Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail*: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

passagem, com poucas chegadas ou partidas, foi durante muitos anos um núcleo central para quem ficava, qual lugar simbólico de ganha-pão, merecendo o respeito das gentes. Dessa prerrogativa continua a retirar força para permanecer sobranceira, a dominar tudo e todos, enquanto exige o direito de ser anunciada pela cadência social, proposta desde a praça preambular.

Palavras-chave: estrada de ferro; patrimônio cultural; memória.

REMNANTS OF COLLECTION, PROMOTIONS IN TIME AND BALANCES THROUGH HISTORY

Any collection of property has established spaces and times. Thus, it is imperative to keep them clearly in mind, to assemble a philosophical reflection around this identity or its horizon. The main reason for certain repetitions required by the need to begin by reviewing fundamental aspects of the configuring structure. Connected by toponymy to the farm where it began, the village of Casa Branca is part of the horizon where the preceding citation records a historical process, with its roots in the 19th century, to which the 20th century associated factors of progress (the railroads where an essential communications network, the train was for many decades the great popular means of transportation over a long distance, the lands around the stations were essential sites of settlements), and this status was later partly removed. One gets there, at the end of a quick sidetrack located on the road between Santiago do Escoural and Alcaçovas. Kept within the interior of the structural spectrum which could only have been moved by the train, mobilized by the railroad community that depended on it, the horizontal ensemble of houses spreads out like a hand, even today, in a markedly rural area. Small, the land has known better days. But it resists, with highs and lows, always marked by the destiny that was allowed to it, by outside interests and decisions imposed by the national railroad network. Embellished by pairs of old candelabra placed in the central area of each of the platforms, the station and its well-preserved clock elegantly perform the duty of marking the obligatory intervals in time. This enlarges the place after Vendas Novas and before Alcaçovas or Évora, to the increased measure of the surrounding spaces. Mainly a place of passage, with few arrivals or departures, for many years it was a central space for those who stayed, like a symbolic place for earning a living, deserving the respect of peoples. This prerogative continues to take strength to remain mighty, dominating everything and everyone, while it demands the right to be announced by the social rhythm, proposed from the frontal square.

Key words: railroad; cultural heritage; memory.

328 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 327-334, jan./jun. 2005.

Assim, em 20 de Junho de 1860, funda a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses que se propõe explorar as Linhas do Norte e do Leste e as linhas de que posteriormente obtivesse concessão. De imediato a Companhia Real muda a bitola (1,44 metros) da linha já construída entre Lisboa e Asseca (68 Km), passando-a para a bitola ibérica, com 1,67 metros, sem haver qualquer interrupção no serviço ferroviário. Posteriormente o combóio [sic] chega a Elvas em 4 de Julho de 1863 e a Badajoz em 24 de Setembro do mesmo ano, ficando deste modo Portugal ligado à rede espanhola. A Linha do Norte fica unida até Vila Nova de Gaia em 7 de Julho de 1864.

Entretanto, para o Sul, dava também o Caminho de Ferro os seus primeiros passos. Nasce a Companhia dos Caminhos de Ferro ao Sul do Tejo que se propõe explorar uma linha entre Aldeia da Galega e Vendas Novas. Posteriormente a origem passa para o Barreiro e são previstas extensões para Setúbal, Évora e Beja. O concurso para a construção das linhas é aberto em 1854 e em Maio de 1858, com bitola de 1,44 metros, os combóios [sic] da Companhia já circulam até Bombel. Em 1859 abre o governo concurso para o prolongamento até Évora e Beja. Não havendo interessados, o governo contrata uma empresa para a construção e exploração dos prolongamentos. Esta empresa que se popularizou por Companhia Inglesa foi obrigada, por lei, a construir as suas linhas com bitola ibérica. Enquanto esta empresa inicia os seus trabalhos, a Companhia dos Caminhos de Ferro ao Sul do Tejo abre as suas linhas em 23 de Janeiro de 1861 à exploração, entre o Barreiro e Vendas Novas e do Pinhal Novo a Setúbal. A Companhia dos Ingleses faz chegar o combóio [sic] a Évora a 14 de Setembro de 1863 e a Beja a 15 de Fevereiro de 1864. Cria-se assim uma situação bem caricata em Vendas Novas: daí para o Alentejo existia uma bitola e daí para o Barreiro outra, ocasionando o inevitável transbordo, para já não falar na travessia do Tejo em vapor. Quis o governo resolver este problema e já em 1861 tem autorização para propôr [sic] o resgate à Companhia do Sul do Tejo. Resolvido o resgate o governo contrata em 1864 a Companhia dos Ingleses para a exploração das linhas resgatadas e para que mude a bitola entre Barreiro e Vendas Novas e Pinhal Novo e Setúbal, para além de prolongar as suas linhas de Évora à de Leste e de Beja à fronteira, na direcção de Sevilha e do Algarve. No entanto a Companhia do Sueste não conseguia fazer uma exploração que cumprisse os compromissos assumidos com o Estado, sendo as suas linhas em exploração postas em hasta pública em 1867. Não havendo ninguém na praça ficou o Estado de posse das Linhas do Sul e Sueste a partir de 13 de Março de 1869, passando a construir por sua conta e risco as linhas em direcção ao Algarve. O Estado apesar de alguns esforços na década de setenta não conseguiu atrair capitais nem empresas para a exploração e construção das linhas, mesmo com as

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 327-334, jan./jun. 2005. 329

subvenções que se propunha dar. Chegou assim a linha a Faro em 1 de Julho de 1889, já sob a jurisdição do Estado.

(...) Em 14 de Janeiro de 1904 é inaugurada a Linha de Vendas Novas, ficando assim unida a rede do Sul e Sueste com a da Companhia Real, na estação de Vendas Novas. Esta linha tinha sido concessionada em 22 de Setembro de 1887, formando-se uma companhia para a sua construção e exploração denominada Companhia dos Caminhos de Ferro Meridionais. Por manifesta falta de capacidade a empresa socorreu-se da Companhia Real para a construção e exploração da Linha de Vendas Novas. Em 11 de Março de 1900 tinha sido dada a autorização governamental para que a Companhia Real assumisse, por contrato, a construção e exploração da linha. Só em 27 de Junho de 1928 a Companhia dos Caminhos de Ferro Meridionais transferiu para a CP a concessão da Linha de Vendas Novas (Lima, 2000).

Sendo este espólio feito de restos, louvem-se todos os agentes a quem cabe o mérito da conservação, sem deixar de lamentar tudo aquilo que o prejudicou, por desmazelo ou falta de educação patrimonial.

O conhecimento ingénuo ou a pouca consciência histórica terão tendência a associar o equipamento educativo – didáctico, pedagógico ou outro –, a situações ligadas à experimentação.

O espólio da Escola de Casa Branca, integrado num complexo nascido e mantido em função da Linha do Sul, ajuda a questionar esta evidência e mostra outras perspectivas, pois o seu modo de existir insere-se numa filosofia que foi comumente prosseguida até ao 25 de Abril: a escola ensina a ler, escrever e contar.

Pretende-se com estes trabalhos contribuir para despertar interesse por um conjunto, que merecerá um alargamento dos temas, por via de uma investigação futura.

Logo, à boa maneira dos comboios de província, com umas tantas voltas, antes de chegar ao destino.

Circunscrevam-se as estruturas e as conjunturas da Escola, onde o espólio continua guardado.

O acesso é feito a partir da Praça. Demarca-se por frondosas laranjeiras e algumas oliveiras, umas de lado, outras na frente, mas sempre paralelas às vias. Esta posição prefigura um diálogo centenário, que há uns bons anos era favorecido por carruagens e vagões a transportar trigo ou minério de ferro. Indicadores da riqueza da terra e dos senhores da terra, mas não do povo. Povo com famílias pobres e com filhos em idade escolar.

330 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 327-334, jan./jun. 2005.

O edifício, mandado construir pela CP e sua propriedade particular, reflecte um estilo à margem do tipo singelo e longilíneo tipicamente alentejano. Por isso a arquitectura importada produz um certo exotismo: simetria calculada a partir de um corpo central com dois andares (casa da professora) e dois corpos laterais (sexo masculino e sexo feminino), cada um com um sino; fachada encimada por uma barra de azulejos, com amarelo, azul claro e castanho de gosto discutível faz lembrar casas de brasileiros; telhado com espigões bem lançados a servir de remates.

O interior do prédio está feito para acolher uma população escolar com alguma representatividade. Guardado em vários armários, o material, repita-se, é uma raridade a destacar, entre o muito mais perdido, em situações congêneres. Finalmente, e como o povo costuma dizer, as paredes falam de educadores com sensibilidade, mantendo-o em melhor ou pior conservação. Falam, também, do Projecto de Inventário da Coleção da Escola Primária de Casa Branca e Criação de um Núcleo Museológico sobre a Escola Antiga, que muito contribuiu para o seu estado actual.

Sólidos, objectos de medição ou mapas apresentam uma determinada realidade educativa, ao mesmo tempo que representam áreas diferentes de transmissão e de mediação no ensino.

E onde a aprendizagem inicial deveria preparar para: medir volumes e distâncias, pesar produtos, fazer desenhos com compasso, reconstituir cronologias históricas, compor palavras com letras móveis, localizar geograficamente.

Uns tantos materiais para caligrafia e desenho.

Umhas tantas ferramentas.

Uns daguerreótipos estrangeiros (campanhas anti-alcoolismo, etc).

Situações que certas publicações – os cadernos de exercícios – intermediavam com problemas presos a um modelo tradicional, rural, distante da realidade urbana e das suas crianças.

Acontece, porém, que resolver problemas é diferente de observar e experimentar. Por isso mesmo, e apesar deste património pertencer ao mundo rural, permaneceria, por certo, um desajuste entre a realidade escolar e a realidade natural, humana e social, com necessidades práticas muito específicas. Ou seja, entre as vivências sentidas na vida quotidiana e as narrativas simbólicas propagadas pelo ensino primário.

Na verdade, os alunos eram confrontados com um quotidiano pesado, até de miséria, sendo-lhes exigidas tarefas práticas, em casa ou nos campos, que os despertavam para vivências à margem dos livros.

O estado actual do (des)conhecimento, que rodeia o património, pede que se enunciem facetas de dúvidas e incertezas, a acabarem em interrogações de fundo.

Uma das primeiras interrogações visará detectar as intencionalidades de quem foi fazendo as escolhas – algumas patrocinadas pela própria CP – de molde a delimitar gestos cruciais no acumulo. Só isso permitirá determinar a natureza específica do conjunto, ao longo das gerações. Aspectos que complicam o estudo, porquanto a instituição tem mais de cem anos, os objectos não estão datados e não se sabe o momento e o modo de aquisição.

Com ascendência remota na Direcção Geral de Instrução, criada por Fontes Pereira de Melo no Ministério do Reino (1859), e integrando-se num movimento favorável ao aumento do número de escolas e de professores (1870-1890), a Escola Primária de Casa Branca começou a existir numa época, onde os mais progressistas entoavam a importância do ensino primário, contra uma taxa de analfabetismo a rondar os 75% (Ministério da Educação, 1990, p.15-21).

A título de exemplo, lembre-se como era significativo o que o lente da Escola Politécnica de Lisboa, José Maria Ponte Horta, espírito actuante com largueza europeia, já tinha proclamado em 1881: “Para que um povo possa figurar no mundo, e ostentar-se modelo de grandeza e de prosperidade, é forçoso que seja um povo instruído, livre e moralizado” (Ministério da Educação, 1990, p. 18).

O espólio escolar está inscrito num ambiente alentejano concreto, como é óbvio.

Mas também em sistemas educativos nacionais e até internacionais.

O que não o desmerece, mas lhe acresce valor.

Tem fortes ligações locais, como pertença de uma aldeia que o marcou com dedadas ou mazelas de crianças e de professores, por mais de uma geração.

O que o humaniza, obviamente.

Mas também mantém nexos mais vastos, porque muitas outras escolas usaram exemplares iguais, no país e até no estrangeiro

Isto reduz-lhe a raridade, mas serve-o como forma de universalidade.

Na medida em que se enquadra numa região precisa, o acolheu como depositário, faz parte do património concelhio correspondente.

Mas também foi previamente seleccionado e adquirido por uma determinada direcção-geral de um ministério distante ou por uma repartição da CP, com sede na capital.

Concluindo: a montante resulta de diversas intervenções educativas actuando à distância; a jusante vai mantendo impacto, por via de antigos alunos espalhados pelo mundo

332 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 327-334, jan./jun. 2005.

Qualquer instrução sempre vai semeando ao vento.

Concluindo igualmente: apesar de ter sofrido desvios ou perdas é, mesmo assim, digna e enriquecedora pertença desta comunidade e, por extensão, do país,

O facto de ser incompleto, não deixa de o fazer significativo.

Quando se diz que um espólio como este é pequeno, é importante que a afirmação não seja entendida com desmerecimento, mas como indicador da necessidade óbvia de lhe outorgar a sua medida real, ao mesmo tempo que se empreendem esforços para o fazer articular com outras realidades. Logo, ele fica obrigado ao imperativo de nunca ser considerado isolado dos demais.

Razões de sobra que motivam um horizonte de pistas, de demandas e até de perplexidades, a sugerirem hipóteses de trabalho desdobradas numas tantas vertentes, quando se conclui um livro sobre o mundo nas colecções dos nossos encantos.

Tendo como pano de fundo as características referidas, a que convém associar fenómenos de uma globalização com história, emerge uma configuração epistémica actual, onde existem patrimónios vastíssimos, valiosíssimos e muito estudados, ao lado de outros, mais pequenos e quase ignorados, como no presente caso.

Esse estudo significa uma mais-valia para as comunidades, do local ao global.

Esta ignorância representa uma redução na perspectiva histórica, ao mesmo tempo que anula elos de compreensão da e para a actualidade.

No meio, fica a falta de memória colectiva e individual corroendo o sentido de existência. Assim, é-se herdeiro, ou permite-se, muita destruição sem necessidade, só porque a ganância do novo ou os interesses imobiliários galopantes destroem os centros históricos e os prédios com tradição. Mas também porque o equipamento muda, o velho precisa de ceder lugar e aguarda o sótão do nosso esquecimento.

No meio, a tentação de musealizar ou de fazer um museu do nada, sem critérios teóricos rigorosos e sem conceitos distintivos.

No meio, a incapacidade de seleccionar patrimónios com a devida justeza, a ausência de uma aferição adequada para dimensões e proporções diminutas, nomeadamente nas periferias desprovidas de escalas.

Muita confusão entre museus, armazéns e reservas.

Efeitos negativos desmultiplicando-se (cf. Pierre Nora, 1984).

Anote-se, em abono da verdade, que a procura de um protagonismo pessoal ou colectivo, institucional ou autárquico, tem grande quota-parte de responsabilidade nisto tudo.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 327-334, jan./jun. 2005. 333

As confusões em jogo pedem esclarecimentos convincentes, mas ficam, muitas vezes nas ideias confusas, com contrastes indevidos e muito absurdo.

Desde 1902, os sistemas foram mudando, com base em teorias, ideologias e modas.

Como mudaram as instâncias decisórias, os professores em exercício, as crianças nas salas, os materiais didáticos e os métodos pedagógicos. Logo, como terão sido diferenciadas as envolvências objectivas e subjectivas, em sucessivas épocas.

Como diferenciados terão sido, também, os meios para selecção dos materiais e os docentes – discentes usando-os na aula. Nesse sentido, importará tentar definir épocas e grupos no património, associando-os a manuais em vigor e a uns tantos registos administrativos remanescentes.

Só depois disto, este pequeno espólio adquirirá a grandeza da sua dimensão, a promover-se num momento específico do tempo.

Porque receberá a individualidade do que permanece valorizado como resto.

E porque ficará integrado noutros conjuntos, bem maiores, como saldos históricos para o futuro.

BIBLIOGRAFIA

LIMA, Carlos Frias de. *Pequena História dos Caminhos de Ferro em Portugal*, APAC, www.apac.cp.pt/hist_cp.htm, 2000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *O passado da escola, o futuro do ensino. Catálogo da exposição do Porto*. Mercado Ferreira Borges, 31 de Março a 15 de Abril de 1990. Lisboa: Ministério da Educação, 1990.

NORA, Pierre. *Les lieux de mémoire de la République*. Paris: Gallimard, 1984.